

MATNAZAR ABDULHAKIM DOSTONLARINING MA'NAVIY- MA'RIFIY AHAMIYATI

Sharipbayeva Nazokat Quroltoy qizi

Adabiyotshunos-tadqiqotchi,

Toshkent shahar Shayxontohur tumani 316-maktab

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17413655>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 15-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 22-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

Matnazar Abdulhakim, doston, ma'naviyat, ma'rifat, badiiy tafakkur, istiqloq adabiyoti, estetik tahlil.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Matnazar Abdulhakim dostonlarining ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati tahlil qilinadi. Shoir ijodining mustaqillik davri adabiy jarayonidagi o'рни, dostonlarining falsafiy va estetik qimmat, badiiy tafakkurdagi yangilanishlar yoritiladi. Muallif shoir asarlaridagi insonparvarlik g'oyalari, so'z san'ati orqali ifodalangan ma'naviy qadriyatlar, xalq tafakkuri bilan uyg'unlik masalalarini ilmiy asosda tahlil etadi. Tadqiqot natijalari Matnazar Abdulhakim ijodini o'rganishning zamonaviy adabiyotshunoslikdagi dolzarb yo'nalishlardan biri ekanini ko'rsatadi.

“Adabiyot xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak. Ajdodlar merosini o'rganish, buyuk madaniyatimizga munosib buyuk adabiyot yaratish uchun hamma sharoitlarni yaratamiz¹”,- degan edilar muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.

Jahon badiiy tafakkurining “katta adabiyot” deb nomlanishiga loyiq qay bir asari bo'lmasin, o'z mohiyatida odam qaydan keldi, nima uchun yashaydi, qayoqqa ketadi, degan zohiran turlicha ifodalanadigan, mohiyatan yagona muammoni pinhon tutadi. Asl adabiyot namunalari mana shu ulkan muammo yechimi anglangan nuqtada keshishadi, umumlashadi. Aynan shu jihati bilan asl adabiyot, umuman adabiyot deb ataladigan, ammo tub asoslariga ko'ra, peshonasiga “so'z vodiylarida adashish” qismati bitilgan asarlardan farq qiladi. Shu bois ham asl adabiyot namunasi o'ta kamyob, uni anglash va talqinlash esa mashaqqatli bo'ladi². Matnazar Abdulhakim ana shunday asl adabiyot namunalari yara olgan ijodkor edi, desak adashmaymiz. Mustaqillik davri adabiyoti xazinasini turli yo'nalishlarda boyitgan shoir zamonaviy dostonchilikka ham o'zining munosib hissasini qo'shdi. Tafakkuri keng, bilimi o'tkir, iste'dodli shoirning ijodi, qoldirgan asarlari ham milliy, ham mafkuraviy, ham insoniy his-tuyg'ularni o'zida jamlagan, desak mubolag'a bo'lmaydi. Davriy ko'lamdorligi, bir-biridan go'zal tashbehlari, mavzularining betakrorligi, voqealar va hislarning go'zal omuxtalashuvi

¹ Mirziyoyev Sh. <http://in-academy.uz>

² Журақулов У. Назарий поэтика масалалари.- Тошкент: Фафур Ғулум номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015.-126-б.

bilan ajralib turuvchi ushbu dostonlar Matnazar Abdulhakim ijodiy mahoratining yana bir yorqin qirrasini namoyon qiluvchi ko'zgu kabidir. Mustaqillik davrida yozilgan asarlar ko'pgina jihatlari bilan avvalgilaridan farq qiladi. Adabiyotshunos Ulug'bek Hamdam "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasining 2013 yil 48-sonida "Erkin badiiy tafakkur va bugungi o'zbek she'riyati" maqolasida bu xususda shunday qimmatli fikrlarni qayd qiladi: "Hech bir mubolag'asiz aytish mumkinki, bugun biz baquvvat o'zbek she'riyatiga egamiz. She'riyat Sharqda asrlar davomida adabiyotning asosiy turi sifatida yashagani bois ham uning ildizlari bag'oyat teran. Bugungi o'zbek she'riyati (umuman, adabiyoti) bu- erkin badiiy tafakkur mevasi bolib, unda hayotimizning barcha ranglari- kamalak jilosi yanglig'qalblarda tovlanishini ko'rish, his qilish mumkin. Aslida badiiy tafakkurdagi bunday erkinlikka osonlikcha erishilgani yo'q³". Qahramonlar va davr mavzusi, liro-epik tasvir usullari, shakl va badiiy o'ziga xoslik shoirning tug'ma iste'dod va tafakkur sohibi ekanligidan darak beradi. So'zda sehr bor. ilg'agan odam uning ta'siridan qutulolmaydi. Oppoq varaqlardagi bitiklarni nigohi bilan elab, ma'no qidiradi. Topadi, ilohiy lazzatga erishadi, so'zni tanish lazzati, Haqni tanish lazzati... Demak, so'zni tanish-o'zni tanish, Haqni tanish. O'zini tanigan odam xor bo'lmaydi. Haqni tanigan odam o'zgani xor qilmaydi. So'z -Haq xabarini eltguvchidir... Matnazar Abdulhakim ham so'zni, Haqni tanigan, tanitgan qalam egasi edi. Hayotni hamma sevadi. Hayot-chi?! U kimni ko'proq sevadi? o'z muhabbatini boshqalardan ko'ra yorqinroq, ishonchliroq ifodalaydigan odamni emasmi? Izhorning turlari ko'p. ulardan biri badiiy ijod, xususan, she'riyat. Bunda izhor iqroga aylanadi. His-tuyg'ular ming bir rangda jilolanib, muhabbatning hadsiz softligi va buyukligini ko'z-ko'zlab, boshqalarni ham sevishga undayveradi. Jo'shqin ijod mahsuli bo'lgan birgina she'r misolida ham bu jarayon cheksizdir.

Sizni unda, bizni bunda Xudo yaratdi,

O'rtamizda o'tib bo'lmas daryo yaratdi...

Bu yurt farzandlari shunday kuylaganlar, shunday kuylamoqdalar. Matnazar Abdulhakim ham shunday kuyladi⁴. Adabiyot so'z san'atidir. U inson qalbi va ruhidagi nozik tovlanish va ohanglarni ilg'ashga, ularni so'z vositasida aks ettirishga intiladi. Eng oliy daraja, yuksak pog'onalarga chiqa oladigan badiiy adabiyot namunalari insoniyatni to'lqinlantiradigan, hayajonga soladigan o'y-fikrlar, kechinmalar, orzu-umidlarni ifodalaydi. Dunyoda insonlar bir-birlariga o'xshamaganlaridek, ularning qalb kechinmalari-da takrorlanmasdir. O'zbek adabiyoti inson ruhiy holatlarini mahorat bilan aks ettirgan durdonalarga boydir. Ular hozirgi avlod ruhiyatida, qalbida ham hayajon uyg'ota oladi, ularning ma'naviy boyishlariga tegishli hissa qo'sha oladi. Muhimi, ular faqat ma'rifiy bilimimizni oshirish bilan cheklanmay, badiiy didimiz takomiliga, ma'naviy kamolotga xizmat qiladi. San'at turlari nihoyatda ko'p va xilma-xildir. Tasviriy san'at, haykaltaroshlik, ma'morchilik, teatr, kino, musiqa, raqs va badiiy adabiyot san'atning turlarini tashkil qiladi. Ularning barchasida yuksak badiiy ta'sirchan obrazlar yaratish ko'zda tutilgan. Ammo ular ana shu yagona maqsadga turli-tuman yo'llar bilan erishadi. Masalan, raqs, harakatlar, tana a'zolarining ifoda imkoniyatlariga tayanadi. Musiqa tovushlar uyg'unligiga, tovushlarning hissiy ifodasiga bog'liq. Tasviriy san'at uchun ranglarning o'zaro mutanosibliyi alohida ahamiyat kasb etadi. Rassomga bo'yoq va mo'yqalam

³ Ulug'bek Hamdam. Erkin badiiy tafakkur va bugungi o'zbek she'riyati. "O'zbekiston adabiyoti va san'ati". 2013 y. 48-son.

⁴ Jumanazar Yusupov, Tiriklik fasllari. "Qishloq hayoti" gazetasi. 2012-yil, 3may. № 53

yordam beradi. Haykaltarosh esa xom material (tosh, ganch, yog'och, metal) ga ishlov berish orqali go'zallik yaratadi. Adabiyot esa san'atlardan so'z va ruhning beqiyos imkoniyatlari bilan farqlanadi. so'zlar badiiy matnning yuzaga kelishiga omil bo'ladi, ammo har qanday matn va so'zlar badiiy adabiyotga daxldor bo'lavermaydi. Buning uchun so'z muayyan badiiy estetik vazifani bajarishi lozim. Shunga ko'ra badiiy adabiyot voqealarni, hodisalarni yoki insoniy kechinmalarni bayon qilmaydi, balki ularni tasvirlaydi. Tasvir so'zga tayanadi. so'z sehr, mo'jiza bilan o'ziga mahliyo qiladi, rom etadi. Shuning uchun go'dak allaga kichik-kichik yoshdagi ertakka, kattalar badiiy ijodning turli ko'rinishlariga nihoyatda qiziqib qaraydilar, ularning olamiga kirib qolgach, o'zlarini ham shu olamga mansub hisoblaydilar. Adabiyotning ta'sir kuchi nimada? U nimalarga bog'liq? Buning uchun yirik so'z san'atkorlari yaratgan ko'plab durdona asarlarning xalq orasida alohida hurmat va e'tibor qozonganligini eslash joiz.⁵ Matnazar Abdulhakim "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasidagi "So'z, avvalo, amaldir" maqolasida shunday deydi: "Ilohiyotda borliq ilohiy "Kun!" (ma'nosi: "Yaral!" yoki "Paydo bo'!") xitobidan keyin bunyod bo'lgan, deb ham aytiladi. Nima bo'lgandayam, So'z, avvalo, amal. Shuning uchun ham so'z — baxt, shuning uchun ham so'z kulfat. Batafsilroq aytadigan bo'lsak, aytilgan so'z bir kun kelib bajarilishi, bajarilgan amal bir kun kelib aytilishi mumkin. So'zning qudrati ana shunda. Aytishlaricha, odamzod tug'ilganidan so'ng besh yilda gapirishni, oltmish yilda tilini tiyishni o'rganib olar ekan. "Besh" va "oltmish" yillar, albatta, ramziy. Bu fursat qancha barvaqt boshlansa, ya'ni odam so'z mas'uliyatini qancha erta anglab yetsa, shuncha yaxshi. "Sevdiradigan ham til, bezdiradigan ham til", deydi xalqimiz. Sevilmoqdan katta saodat, bezdirmoqdan ulkan baxtiqarolik yo'q. Jahonda tili o'zidan uzun maxluqlar bor. Ko'rgandirsiz, balkim, ular tillarini, asosan, o'lja tutish uchun, yemishini "qo'lga" kiritish uchun ishlatadi. O'zlari kabi jonzotlarni, ya'ni o'z qavmlarini oshqozoniga joylamoq uchun ishga soladilar. Odam esa tili bilan, avvalo, ko'ngillarni ovlaydi. Odamzodning tili ana shunday dillar "ovi" paytidagina uzun bo'lgani yaxshi. Boshqa vaziyatlarda tilning uzuni fazilat sanalmaydi. Chunki boshqa vaziyatlarda tilning uzuni odamzodni "ovchi"dan o'ljaga aylantirib qo'yishi mumkin... haytovur, odamzodning tili o'ljasining bo'g'ziga kamand bo'ladigan darajada uzun emas. Bu ham bir ilohiy imtiyoz⁶." Haqiqatan, bu gaplarda anchayin falsafa va haqiqat mavjud. Til deb atalmish ne'matning imkoniyatlaridan foydalanish eng ko'p shoir ahliga, ijod ahliga berilgandek go'yo. Berilganida ham hamma birdek bu ne'matning qadriga yeta olmaydi. Adabiyot oldida, so'z oldidagi javobgarlik, mas'uliyat va burchni oqlash faqat va faqat qonida iqtidor, tomirlarida iste'dod oqib turgan, gardanida shu xalqim uchun, millatim uchun arzigulik xizmat qilishim lozim, degan yuragida olovi bor ijodkorlargina bu ishonchni oqlashga qodirdirlar.

Matnazar Abdulhakim dostonlari bugun yangi davr adabiyotida o'z mavqeyiga, ahamiyatiga ega san'at asarlaridan biri deyishga munosibdir. E'tibor bersak, shoirning har bir yozgan she'rida ma'naviyatimizga aloqador, unga go'zallik ulashguvchi ma'nolar yashiringan, xalqning kechasi, buguni, ertasi, turmush tarzi-yu fe'l-atvoriga dahldor qirralar quyosh nur sochgan kabi porlab, ko'ngil olamimizga yog'du ulashib turadi. Bir so'z bilan aytganda, yetti yoshdan yetmish yoshgacha, jamiki millatdoshlarimiz uchun yozilgan she'rlarga o'xshaydi ijodkor asarlari. Balki, ana shuning uchun uchun ham katta ko'pchilik ilm, ijod va she'r ahlining

⁵ Боқижон Тўхлиев. Адабиёт (Академик лицей ва касб-ҳунар ўқувчилари учун дарслик). "Ўқитувчи" нашриёт-матбаа ижодий уйи, Т.:2005

⁶ Matnazar Abdulhakim: "So'z, avvalo, amaldir". "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasi, 2007 yil 33-soni

mehri, e'tibori va hurmatiga sazovordir Matnazar Abdulhakim. Shoiri jimg qolgan millatning kelajagidan qo'rqish kerak,- degan gap eshitganmiz. Shoir bugun gapiryaptimi, yozyaptimi, ijod qilishda davom qilyaptimi, demak, uni eshitishyapti, demak, bu millatning kelajagidan umid katta. Matnazar Abdulhakim yozgan dostonlarda eshityayotgani his qilgan asil shoirning qalb tug'yonlari, ko'ngil sarchashmalari, qalamining sehrli chizgilari suratlanadi. Xoh tarixiy voqea haqida bo'lsin, xoh ishqiy mavzu, xoh insoniy hislar- barida shuurimizga ozuqa, ma'rifatimizga nur bo'ladigan so'zlar, tafakkur bulog'ining zilol sarchashmalari mavjud.

Yangilanayotgan adabiyot, o'z navbatida demokratik jamiyatning mustahkamlanishida qudratli qurol vazifasini o'taydi.

Istiqlol adabiyoti mavzu nuqtai nazaridan ham, badiiy tasvir tamoyillari jihatidan ham ilgari qoliplarga sig'maydigan, tabiiy ravishda rivojlanayotgan yangi estetik hodisadir. Bugungi chinakam asarlar o'quvchiga aql o'rgatishga, uning uchun "hayot qo'llanmasi" bo'lishga urinmaydi, buni da'vo ham qilmaydi. U ko'proq sezgi, tuyg'u hosil qilishga yo'naltirilgan. Bu xil bitiklar o'quvchida munosabat uyg'otadi. Shu bois bu adabiyotni munosabatlar adabiyoti deyish mumkin. Hozir bitilayotgan eng sara asarlarda kitobxonni ruhiy muvozanatdan chiqarish, o'yg'a toldirish, o'z tuyg'ularini tekshirishga, taftish qilishga ogohlantirish xususiyatlari kuchli. Har qanday odamning kamolot yo'liga kirgani uning o'z xatti-harakatiga tashqaridan turib, chet nazar bilan qaray olish salohiyati bilan aniqlanadi. Istiqlol adabiyoti mavzu nuqtai nazaridan ham, badiiy tasvir tamoyillari jihatidan ham biror qolipga solinmagan, tabiiy ravishda taraqqiy qilayotgan estetik hodisadir. Bu adabiyot uchun hayot haqiqatini ko'rsatish o'z holicha fazilat deb qaralmaydi. Badiiy haqiqatni aks ettira bilish yuksak baholanadi⁷. Bu adabiyotning jozibasiz zohir (tashqi, oshkor)da emas, botin (ichkari, yashirin, sirli)da bo'lib, badiiy matn zamiriga joylangan bo'ladi.

Ta'kidlash joizki, o'zbek adabiyoti chinakamiga rang-barangdir. Uning bag'rida turli-tuman ijodiy tajribalar kechadi, ijodiy yo'nalish va oqimlar kesishadi va shu orqali cheksiz olam bag'rida kechayotgan insonning murakkab dunyosi kashf etiladi. Adabiyot inson istiqboli, ruhan poklanishida ijobiy ta'sir etishiga sabab bo'la oladi.

Adabiyotshunos N.Rahimjonov ta'kidlaganidek, "Serqirra va serqatlam hodisa- badiiy tafakkur tushunchasi san'atkorning fikrlash tarzida zuhur topgan falsafiy-axloqiy, ilmiy, ijtimoiy-siyosiy qarashlarining muayyan hosilasidir"⁸.

Badiiy tafakkur badiiy ong, poetik idrok va ifoda orqali voqe bo'lar ekan, u o'z navbatida inson ong-u shuuriga, ma'rifatiga, dunyoqarashiga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi.

Odam va olam munosabatlari, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy jabhalardagi o'zgarish va yangilanish jarayonlari badiiy tafakkur mazmuni va shakllarida ham o'z ifodasini topadi va bu hol asarlarning g'oyaviy-badiiy mundariyasi, ijodkorlarning voqelikka yondashuv tamoyillarida yorqin ko'rinadi.⁹

Matnazar Abdulhakim dostonlarining har birida insoniy tuyg'ular tarannum etilgan. Vatan qadri, uning muqaddasligi, uning har bir qarich yeri, sho'r tuprog'i-yu bir tomchi suvi-da azizligini his qilish mumkin o'qib. So'z shoirning "Ko'prik" dostoni haqida ketmoqda:

Ikki daryo madhi bitilgan she'rlar

⁷ Қозоқбой Йўлдошев "Ёниқ сўз". "Янги аср авлоди", 2006, 17-18-б.

⁸ Раҳимжонов Н. Мустақиллик даври ўзбек шеърляти. – Тошкент: Фан, 2007.

⁹ Джуманиёзова Насиба Азатбаевна. Истиқлол даври ўзбек лирикасида услубий изланишлар. Филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. УДК: 821.512.133; Т -2011.

Belga yor bog'lagan qiyiqlarimda.
Men tushlar ko'raman, manglayim terlar,
Mudhish bir istehzo qiyiqlarimda.

Asrimizdagi dahshatli ekologik xatolar Chingiz qirg'inidan ham battar ahvolga solib qo'yayozdi. Dengizni boy berib qo'yayozdik...Haybatli ko'prik qurilayotir. Bahaybat ustunlar nigohlarni tortadi...Ustunlar emas, go'yo moziydan Shayx Najmiddin Kubro, Pahlavon Mahmud, Xoja Abdulvafo Xorazmiy, Muhammadrizo Ogahiyning ruhlari ustun bo'lib chiqib, kiftlarida ko'prikni mustahkam ishonch, o'z iymon-e'tiqodlariga monand barqarorlik bilan ushlab turishibdi.¹⁰ Doston bevosita xalqning yuragini, dil so'zlarini his qilib yozilgani sezilib turadi har bir qator gap, har misra she'rida. Xalq og'zaki ijodiga qilingan qator murojaatlar, keltirilgan namunalar ham buni tasdiqlaydi.

Odamni-ku qo'yaturaylik,hatto
Qatra suv azaldan abadga ko'prik.

Shoirning falsafasi yashirin bo'lgan misralar, baytlar ko'p . Bejizga ham doston sarlavhasi "Ko'prik" deya nomlanmagan.

Olimlar! bo'lmangiz bunchalar zolim,
Jaholat yo'lini yopinglar.
Chorasiz qolsangiz Pahlavon Piyrning
Hassasini izlab topinglar.

Ajabo! Bu ma'no va mazmun qoshida ba'zan idrokimiz lol qoladi. Aql bilan qalbning payvandidan hosil bo'lgandek bu satrlar. Ilm qilib, bir yurtdoshini, undan qolgan ma'naviy xazina sirini ochayotgan yoxud ochishni niyat qilgan har bir tadqiqotchiga, izlanuvchiga kuch beradi bu so'zlar, bu da'vatlar.

Insoniyat o'zini bilibdiki, uning peshvolari Birlik va Borliq, Inson hayotining mohiyatini anglashga intilib keladi. Ana shu intilish ularni valiyar, faylasuflar, pirlar va shayxlar darajasiga yetkazgan. Ular birlik va borliqning cheksizligi-yu, ularning bag'rida zarra, balki zarra deb atalishga noloyiq bo'lmish insonning bu ochunga kelishi, umrguzaronligining sinoati va mohiyatini anglash ishtiyoqida cheksiz mushohadalarga berilgandir. Maqsad Birlik, Borliq va Inson borligini mohiyatini anglash va shu orqali har bir insonni yaratilish maqsadiga mos bo'lgan ruhiy, jismoniy va ma'naviy kamolotda ko'rish istagidir. Zero, faqat chin mohiyatni anglashgina umrni mazmunga to'ldiradi. Shu ma'noda haqiqiy shoirlar ham, shubhasiz, valiyar qatoridadir. Har qanday shoir ijodining o'zagini ana shu uchlik sir-sinoati tashkil etadigandek. Shuning uchun biz Homer va Ovidiy, Dante va Shekspir, Navoiy va Bedillarga faqat so'z ustalari emas, balki insoniyatning buyuk muallimlari sifatida qaraymiz. Ana shu nuqtai nazardan qaraganimizda XX asr oxiri va XXI asr boshlarida yashab o'tgan o'zbek xalqining ulkan shoirlaridan biri Matnazar Abdulhakimning hayoti va ijodida o'zi ta'lim olgan buyuk muallimlarning ishini munosib davom ettirishga bo'lgan ulkan ishtiyoq va cho'ng jiddi-jahdni ko'rishimiz mumkin. Shoir Birlik, Borliq va Insonning mazmun- mohiyatini biz zamondoshlariga anglatishga chog'lanar ekan, o'zi ham biz bilan birga cheksiz sinoatni anglashga intiladi.¹¹ Shoir "Tarjimayi hol" she'rida shunday deydi:

¹⁰ Абдулҳаким М. Танланган асарлар. Икки жилдлик. 2- жилд. – Б. 164

¹¹ Shuhrat Matkarim. Afsonaga aylangan shoir. "Ezgu so'z" gazetasi. Urganch-2023, №1, 1-2 b.

Ko'rinmasdim har kim- har kimga,
Men- saharlar ufurgan nafas.
Gardsizligim, tozaligimga
Cheksizliklar qilardi havas.

Haqiqatan ham, Matnazar Abdulhakimning ijodi, yashab o'tgan umr yo'liga qalb ko'zi ochiq har qanday inson havas bilan boqishi tabiiy. Kichik bir to'rtligidan tortib dostonlarigacha o'zida bir dunyo hikmat, falsafani jamlagan shoir ijodiyoti har bir o'quvchi uchun koni ma'rifatdir. Matnazar Abdulhakimning har bir dostonida, u tarixiy mavzuda bo'ladimi, qalb hissiyotlari va insoniylikdan bong uradimi, shoirning badiiy mahorati yaqqol aks etib turadi.

Adabiyot yaralibdiki, u inson hislari va kechinmalariga dahldorlikni aks ettiradi. Qaysi janr, qaysi usulda yaralmasin, barida odam va uning axloqi, tuyg'ulari, ma'naviyatiga o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Javzo may oxiri, iyun boshlariga to'g'ri keladigan palladir. Falsafiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, yoshlikning eng gullagan, navqiron davri, yoshi umrining bahori tugab yozi kirib kelayotgan vaqti... "Javzo tashrifi" da shoirning muhabbat izhorlari go'yo har bir uni o'qiyotgan inson qalbidan sizib chiqib, daryo kabi toshayotganga o'xshaydi:

O'rganar sevgingdan muhabbatni ishq,
Toqatingdan qanoatni sabrlar.
Titrangan qalbingdan ko'ngil so'rashga
Tashrif buyuradi qutlug' qabrlar.

Qutlug' hislarning taqdir bitiklarida mavjlangan daryo kabi to'lqinlanishiga o'xshaydi bu satrlar.

Har qatra ko'zyoshda bir ummon dardi,
Yolg'on hijron borar haqiqatlanib.
Oy bilan o'lchanmas ayriliq,
Ayriliq o'lchanar daqiqalanib.

Doston zamonaviy adabiyotda o'z janriga xos bo'lgan ohoriylik va mezonlarni to'la o'zida mujassam etgan. Lirik dostonlarga xos kechinmalar, hislarning tarannumi insonga ezgulikdan, gardsiz tuyg'ularga oshno bo'lish zavqidan dars beradi. Bu shoir tafakkurining cheklovlardan holiligi va pokizlagidan dalolatdir. Shubhasiz, bu pokizalik undan bahra olgan inson qalbiga ham yuqmasdan qolmaydi. Mana shu soniyalarda adabiyot yashaydi, o'z kuchini ko'rsatib, vazifasini, burchini oqlaydi.

Buyuk yunon faylasufi Suqrot haqiqiy shoir afsona yaratishi kerak, degan ekan. Bugun ma'lum masofadan Matnazar Abdulhakimning hayoti va ijodiga nazar tashlansa, qalbizning to'ridan mustahkam o'rin olgan chinakam ziyoli benazir inson afsona yaratgani va o'zi ham, so'zi ham afsonaga aylanganligiga guvoh bo'lamiz.

Badiiy adabiyotga ma'naviyatni shakllantirish, millat a'zolarining qalbini tarkib toptirish vositasi deb qarab, tuyg'ulari nozik, xayoloti baland, ruhiy nigohi o'tkir kitobxon tarbiyalashni orzu qilar ekanmiz, istiqloq adabiyotining tashviqiy adabiyotchilikdan qutulib borayotganidan quvonmog'imiz kerak¹²,-deb yozadi adabiyotshunos, professor Qozoqboy Yo'ldoshev.

¹² Қозоқбой Йўлдошев. "Ёниқ сўз". "Янги аср авлоди" нашриёти. Тошкент-2006,21-б.

Haqiqatan ham, bugungi adabiyot odamlarga yo'l ko'rsatishni gardaniga olmaydi, o'quvchiga aql o'rgatmaydi, muallimlik da'vosini qilmaydi. Aksincha, ijodkorlik mahoratini ishga solgan holda kishida ma'naviyatni shakllantiradi. Matnazar Abdulhakim dostonlari bunga yorqin dalil bo'la oladi

INNOVATIVE
ACADEMY